

GUIA DE PREVENÇÃO E CUIDADOS

PEDICULOSE, E AGORA?

Uma cartilha prática para pais e responsáveis.
Saiba como prevenir, identificar e tratar a pediculose.

APRESENTAÇÃO

Trata-se de uma produção sobre pediculose, abordando a prevenção e os cuidados relacionados ao tema. A atividade está vinculada ao Projeto de Extensão **Promoção da Saúde da Criança: práticas de cuidar e educar (ProSa)**, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

O material foi elaborado por acadêmicos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, em parceria com o Programa Saúde na Escola, vinculado à Estratégia Saúde da Família/CMS Manoel José Ferreira de Almeida.

AUTORES

Alexsandra Vitória Pedrosa de Oliveira Jordão
Stephanie Rodrigues Kruger

PROFESSOR(A) ORIENTADOR

Laura Johanson da Silva

REVISADO POR

Kariane Da Silva Sousa

ILUSTRAÇÕES

Canva.com

LOCAL E ANO

Rio de Janeiro
2025

AFINAL, O QUE É A PEDICULOSE?

É a infestação por piolhos no couro cabeludo. Muito comum em crianças, especialmente em idade escolar, os piolhos são pequenos parasitas que depositam ovos (lêndeas) e se alimentam de sangue e causam muita coceira.

COMO AS CRIANÇAS PEGAM PIOLHO?

O piolho se transmite pelo contato direto entre as cabeças, eles não voam!!

Crianças em idade escolar costumam ficar muito próximas, facilitando a transmissão.

Ou pelo compartilhamento de objetos pessoais, como: pentes, escovas, bonés, tiaras, presilhas de cabelos.

QUAIS OS RISCOS PARA A SAÚDE?

- Coceira intensa e feridas no couro cabeludo
- Infecções secundárias por bactérias (devido ao ato de coçar)
- Afeta o sono da criança
- Estigmatização e Bullying

COMO PREVENIR?

- Examine o cabelo da criança com **frequência**, mesmo sem a presença dos sintomas como coceira.
- Mantenha os cabelos limpos e higienizados.
- Ensine-a não compartilhar objetos pessoais
- Avise a escola em caso de infestação

A CRIANÇA PEGOU, E AGORA?

Use pente fino e produtos indicados para remoção

Retire as lêndeas

Procure a unidade de saúde mais próxima de você!

NÃO usar inseticidas, além de não terem evidências científicas sobre o efeito, causa intoxicação

NÃO utilize sacos plásticos para tampar a cabeça, pois podem causar sufocamento

REFERÊNCIAS

Ectoparasitoses Documento Científico. [s.l.: s.n., s.d].
Disponível em:
<https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2734c-DC-Ectoparasitoses.pdf>.

Acompanhe nossa página:

@prosadacrianca

